

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

La Virgen entre Santiago y Santo Domingo, llamada de Jacques Floreins

Nº inventario: 524 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://ver.ficha.completa.en.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: 1485-1490

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Pintura flamenca

Dimensiones: 160 x 130 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Virgen con el Niño](#)

Procedencia: [Burgos](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [Museo del Louvre](#) (París, Francia)

Nº inventario en colección actual: R.F. 215

Inscripciones

Monograma de la familia Floreins en la alfombra a los pies del trono.

Historia del objeto

Obra de Memling, la primera noticia contrastada que tenemos de pintura se debe a Ludovic Vitet, en 1860. Este vio la pintura en Burdeos, en la colección del conde Duchâtel (1803-1867), quien la había adquirido cinco años antes procedente de la colección del general napoleónico Darmagnac (1766-1855). La condesa viuda de Duchâtel la donó al Louvre en 1878, donde permanece desde entonces.

Lorentz (1995) publicó una noticia tomada de un “Ymbentario de alajas de la parroquia de san Román”, en Burgos, referido a los años 1749-1785, por la que se declara la existencia de una gran panel en la sacristía de la iglesia de San Román: “Un quadro grande de Nuestra Señora en medio de la sacrestía con su cortina”. Esta iglesia, hoy solo un vestigio arqueológico tras ser arrasada durante la invasión francesa, gozó del patrocinio de los Quintanadueñas, y en 1553 Gómez de Quintanadueñas otorgó testamento por el que ordenaba que se le sepultara en la capilla de San Andrés de San Román, donde estaban enterradas sus dos mujeres. Esta relación de la familia con la iglesia quizás llevó a la viuda, o alguno de los hijos, de Jacques Floreins, a enviar a Burgos el panel, y podría ser el citado a mediados del siglo XVIII. No obstante, la noticia debe ser tomada con precaución, pues es extraño que ni Ponz, en *Viaje de España*, ni Bosarte, en su *Viage artístico á varios pueblos de España, Segovia, Valladolid y Burgos*, que estuvieron

en Burgos antes de la destrucción de la iglesia, omitan referirse a una obra tan destacada, de la que no parece que tuviesen noticia.

A pesar de todo, sabemos con seguridad que el panel perteneció al general Darmagnac, gobernador de Castilla, quien expolió importantes obras de arte de Burgos, entre ellas el [Tríptico de Miraflores](#) de Rogier van der Weyden procedente de la Cartuja de Miraflores, hoy en Berlín. Darmagnac mantuvo la tabla en su poder hasta su fallecimiento en 1855, que pasó a manos del conde de Duchâtel para posteriormente llegar al Louvre tras la donación de la condesa viuda.

Descripción

Forma parte de las colecciones del *Musée du Louvre* un panel cuya autoría se se adscribe sin rechazo al pintor de origen alemán, establecido en Brujas, Hans Memling (c. 1435-1494). La tabla muestra a la Virgen con el Niño en el regazo flanqueada por Santiago y Santo Domingo y arrodillados el comitente, Jacques Florence (Jacob Floreins en neerlandés) y su esposa, una española de la familia de Quintanadueñas, con origen en Burgos. Mercaderes emprendedores, los Quintanadueñas se establecieron en Brujas, y una mujer de la familia parece que contrajo matrimonio con Jacques Floreins, con el que tuvo nada menos que seis hijos varones y doce mujeres, que como orantes aparecen representados detrás de sus padres en la pintura.

De considerable tamaño (130 x 160 cm) está pintado al óleo sobre tabla y es muy probable que en origen contara con dos alas que la convertirían en tríptico. Ludovic Vitet en 1860 vio la pintura y no dudó en adscribirla a Memling (Hemling en aquellos momentos), estableciendo una comparación directa con la muy similar imagen de la Virgen con el Niño en el [Tríptico de los desposorios místicos de Santa Catalina](#) (Brujas, Hans Memlingmuseum, Sint Janshospitaal). Esta obra está firmada y fechada en el marco (1479). Estilísticamente tampoco parece haber duda de la autoría. Pero hay más. Memling recibió el encargo de Jan Floreins, hermano mayor de Jacob, de realizar un tríptico, conservado también en Brujas en el mismo museo, que en la tabla central representa la [Adoración de los Magos](#), y que incluye al donante arrodillado. También la obra está firmada y fechada (1479) en el marco.

Con estos antecedentes, se ha determinado que el panel del Louvre lo encargaría su hermano Jacques algo más tarde. Este, miembro de la corporación de mercaderes de especias de Brujas, falleció, como muchos otros, víctima de la epidemia de peste que asoló la ciudad en 1488. La pintura debió comenzarse algo antes, hacia 1485, pero es probable que no se terminara hasta después de la muerte del comitente porque su esposa aparece ataviada como viuda.

En esta sacra conversación la inclusión de Santiago se debe a ser el santo patrón del comitente –Jacques/Jacob– sin embargo, la aparición de Santo Domingo no es fácil de justificar, aunque se ha atribuido a que una de las hijas profesó como monja dominica, y así aparece representada.

Memling aumentó considerablemente el tamaño del panel central del *Tríptico de Jan Floreins*, quizás obligado por tener que introducir a los dieciocho hijos de Jacques en la pintura, pero no supera las dimensiones del *Tríptico de los desposorios místicos de Santa Catalina*, con el que guarda muchas similitudes en la disposición de los personajes, el espacio, el dosel del trono y especialmente en la representación de la Virgen y el Niño.

Ubicaciones

- 1878

MUSEO

[Museo del Louvre, París \(Francia\)](#)

- 1867 - 1878

COLECCIÓN PRIVADA

[Eglé Rosalie Paulée, condesa Duchâtel, París \(Francia\)](#)

- post. 1855 - 1867

COLECCIÓN PRIVADA

[Tanneguy Duchâtel, conde Duchâtel, París \(Francia\)](#)

- 1814 - 1855

EXPOLIO

[Jean-Barthélemy Darmagnac, Burdeos \(Francia\)](#)

- principios del s.XVI - 1814

PROVINCIA

[Burgos, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- BASAS FERNÁNDEZ, Manuel (1961): "El mercader burgalés Gómez de Quitanadueñas", nº 155, en *Boletín de la Institución Fernán González*, pp. 561-576.
- COMBLEN-SONKES, Micheline y LORENTZ, Philippe (1995): *Musée du Louvre (Les primitifs flamands, I. Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas méridionaux et de la principauté de Liège au quinzième siècle, 17)*, Centre international d'étude de la peinture médiévale des bassins de l'Escaut et de la Meuse, Bruselas.
- LORENTZ, Philippe (1995): *Hans Memling au Louvre. (Les dossiers du département des Peintures, n.º 48)*, Réunion des musées nationaux, París, pp. 35-49, 108..
- MONZÓN MOYA, Fabiola (2016): "El ocaso de la iglesia de San Román en BurgosCuadernos del Bicentenario", nº 26, en *Cuadernos del Bicentenario*, pp. 43-77.
- ROJEWSKI, Oskar J. (2025): "Hans Memling's clients from the Kingdom of Castile", en ZDANOV, Sacha y DIÉGUEZ-RODRÍGUEZ, Ana, *Cultural Crossroads: Netherlandish Painting and the Spanish Kingdoms, 15th-17th Centuries*, Éditechnart, Bruselas, p. 108.
- VITET, Ludovic (1860): "Les peintres flamands et hollandais en Flandres et en Hollande. 1. Les van Eyck-Memling", vol. XXIX, en *Revue des Deux Mondes*, 2.º periodo, p. 957.

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

English version

The Virgin between Saint James and Saint Dominic, called by Jacques Floreins

Inventory number: 524 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: 1485-1490

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Flemish painting

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Virgen con el Niño](#)

Provenance:[Burgos](#) (Burgos, Spain)

Current location:[Louvre Museum](#) (Paris, France)

Inventory number in current collection: R.F. 215

Inscriptions

Monogram of the Floreins family on the carpet at the foot of the throne.

Object History

A work by Memling, the first verified information we have about the painting comes from Ludovic Vitet in 1860. He saw the painting in Bordeaux, in the collection of Count Duchâtel (1803-1867), who had acquired it five years earlier from the collection of the Napoleonic general Darmagnac (1766-1855). The widowed Countess Duchâtel donated it to the Louvre in 1878, where it has remained ever since.

Lorentz (1995) published a report taken from an "Inventory of the jewels of the parish of San Román" in Burgos, referring to the years 1749-1785, declaring the existence of a large panel in the sacristy of the church of San Román: "A large painting of Our Lady in the middle of the sacristy with its curtain." This church, now only an archaeological vestige after being razed during the French invasion, enjoyed the patronage of the Quintanadueñas family, and in 1553 Gómez de Quintanadueñas made a will ordering that he be buried in the chapel of San Andrés de San Román, where his two wives were buried. This relationship between the family and the church may have led Jacques Floreins' widow, or one of his children, to send the panel to Burgos, and it could be the one mentioned in the mid-18th century. However, this information should be taken with caution, as it is strange that neither Ponz, in *Viaje de España*, nor Bosarte, in his *Viage artístico á varios pueblos de España, Segovia, Valladolid y Burgos*, who were in Burgos before the destruction of the church, fail to mention such a notable work, of which they seem to have had no knowledge.

Nevertheless, we know for certain that the panel belonged to General Darmagnac, governor of Castile, who plundered important works of art from Burgos, including Rogier van der Weyden's *Miraflores Triptych from the Miraflores* Charterhouse, now in Berlin. Darmagnac kept the panel in his possession until his death in 1855, when it passed into the hands of the Count of Duchâtel and later arrived at the Louvre after being donated by the widowed countess.

Description

The Musée du Louvre's collections include a panel that is unquestionably attributed to Hans Memling (c. 1435-1494), a painter of German origin who settled in Bruges. The panel depicts the Virgin Mary with the Child on her lap, flanked by Saint James and Saint Dominic, with the patron, Jacques Florence (Jacob Florens in Dutch), and his wife, a Spanish woman from the Quintanadueñas family, originally from Burgos, kneeling at their feet. Entrepreneurial merchants, the Quintanadueñas family settled in Bruges, and a woman from the family appears to have married Jacques Floreins, with whom she had no fewer than six sons and twelve daughters, who are depicted praying behind their parents in the painting.

Considerable in size (130 x 160 cm), it is painted in oil on wood and most likely originally had two wings that would have made it a triptych. Ludovic Vitet saw the painting in 1860 and did not hesitate to attribute it to Memling (Hemling at the time), drawing a direct comparison with the very similar image of the Virgin and Child in the [Triptych of the Mystical Marriage of Saint Catherine](#) (Bruges, Hans Memlingmuseum, Sint Janshospitaal). This work is signed and dated on the frame (1479). Stylistically, there also seems to be no doubt about its authorship. But there is more. Memling was commissioned by Jan Floreins, Jacob's older brother, to create a triptych, also preserved in Bruges in the same museum, which depicts the [Adoration of the Magi](#) on the central panel and includes the donor kneeling. This work is also signed and dated (1479) on the frame.

Given this background, it has been determined that the Louvre panel was commissioned by his brother Jacques somewhat later. Jacques, a member of the Bruges spice merchants' guild, died, like many others, as a victim of the plague epidemic that ravaged the city in 1488. The painting must have been started somewhat earlier, around 1485, but it was probably not completed until after the patron's death because his wife is dressed as a widow.

In this sacred conversation, the inclusion of St. James is due to his being the patron saint of the patron—Jacques/Jacob—however, the appearance of St. Dominic is not easy to justify, although it has been attributed to the fact that one of the daughters professed as a Dominican nun, and is thus represented.

Memling considerably increased the size of the central panel of *Jan Floreins' Triptych*, perhaps forced to do so in order to include Jacques' eighteen children in the painting, but it does not exceed the dimensions of *the Triptych of the Mystical Marriage of Saint Catherine*, with which it shares many similarities in the arrangement of the figures, the space, the canopy of the throne, and especially in the representation of the Virgin and Child.

Locations

- 1878

MUSEUM

[Louvre Museum, Paris \(France\)](#)

- 1867 - 1878

PRIVATE COLLECTION

[Eglé Rosalie Paulée, Duchâtel Countess, Paris \(France\)](#)

- post. 1855 - 1867

PRIVATE COLLECTION

[Tanneguy Duchâtel, Duchâtel Count, Paris \(France\)](#)

- 1814 - 1855

PLUNDER

[Jean-Barthélemy Darmagnac, Burdeos \(France\)](#)

- Early XVI - 1814

PROVINCE

[Burgos, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- BASAS FERNÁNDEZ, Manuel (1961): "El mercader burgalés Gómez de Quitanadueñas", nº 155, en *Boletín de la Institución Fernán González*, pp. 561-576.
- COMBLEN-SONKES, Micheline y LORENTZ, Philippe (1995): *Musée du Louvre (Les primitifs flamands, I. Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas méridionaux et de la principauté de Liège au quinzième siècle, 17)*, Centre international d'étude de la peinture médiévale des bassins de l'Escaut et de la Meuse, Bruselas.
- LORENTZ, Philippe (1995): *Hans Memling au Louvre. (Les dossiers du département des Peintures, n.º 48)*, Réunion des musées nationaux, Paris, pp. 35-49, 108..
- MONZÓN MOYA, Fabiola (2016): "El oceso de la iglesia de San Román en BurgosCuadernos del Bicentenario", nº 26, en *Cuadernos del Bicentenario*, pp. 43-77.
- [ROJEWSKI, Oskar J. \(2025\): "Hans Memling's clients from the Kingdom of Castile", en ZDANOV.](#)

[Sacha y DIÉGUEZ-RODRÍGUEZ, Ana. *Cultural Crossroads: Netherlandish Painting and the Spanish Kingdoms, 15th-17th Centuries*, Éditechnart, Bruselas, p. 108.](#)

- VITET, Ludovic (1860): "Les peintres flamands et hollandais en Flandres et en Hollande. 1. Les van Eyck-Memling", vol. XXIX, en *Revue des Deux Mondes*, 2.º periodo, p. 957.

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

Copyright: © 2017 GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Tony Querrec

